

AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO SOBRE LESÕES POTENCIALMENTE MALIGNAS E CÂNCER DE BOCA NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, SUDESTE DO PARÁ

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 08/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11155330

Aline da Silva Aguiar, Beatriz Cristina Justino Pereira, Luciane Prestes Moreira, Mariana da Costa Martins, Silmara Hellen dos Santos Tavares; Marlene Ribeiro de Oliveira, Orientadora: MSc. Thayna Silva do Carmo Tavares.

RESUMO:

O estudo consiste em aplicação de um questionário para avaliar a percepção do grau de conhecimento sobre câncer bucal da comunidade atendida na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Santa Isabel, no município de Tucuruí, estado do Pará. O Instrumento avaliativo conta com 11 perguntas, acerca do conhecimento da população sobre 3 aspectos: o que é câncer bucal, o que é o auto-exame e a importância de procurar atendimento em lesões iniciais. A aplicação do questionário será do tipo entrevista, onde os alunos do quarto semestre do curso de graduação em odontologia da Faculdade Gamaliel, irão perguntar ao entrevistado e assinalar a resposta correspondente. As respostas seguirão a escala de

Likert de 7 pontos, para obtenção de resultados de maior precisão: Desconheço totalmente, Desconheço, Desconheço parcialmente, Conheço parcialmente, Conheço, Conheço totalmente e Não sei responder. Após a coleta e tabulação dos resultados, serão realizadas ações educativas na mesma UBS sobre o câncer bucal, autoexame e medidas de prevenção, que contarão com palestras, orientações, entrega de panfleto, postagem de cartazes e banners auto-explicativos.

Palavras-chave: Educação em saúde; Neoplasias Bucais; Autoexame.

INTRODUÇÃO:

De acordo com a publicação mais recente da Revista Brasileira de Cancerologia em 2022 sobre o câncer bucal no país, a região Norte apresentou os maiores índices de mortalidade, além de representar o maior percentual de casos com mais de 60 dias de intervalo de tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento. Desta forma, o estudo consiste em aplicação de um questionário para avaliar a percepção do grau de conhecimento sobre câncer bucal da comunidade atendida na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Santa Isabel, no município de Tucuruí, estado do Pará. O Instrumento avaliativo conta com 11 perguntas, acerca do conhecimento da população sobre 3 aspectos: o que é câncer bucal, o que é o auto-exame e a importância de procurar atendimento em lesões iniciais. A aplicação do questionário será do tipo entrevista, onde os alunos do quarto semestre do curso de graduação em odontologia da Faculdade Gamaliel, irão perguntar ao entrevistado e assinalar a resposta correspondente. As respostas seguirão a escala de Likert de 7 pontos, para obtenção de resultados de maior precisão: Desconheço totalmente, Desconheço, Desconheço parcialmente, Conheço parcialmente, Conheço, Conheço totalmente e Não sei responder. Após a coleta e tabulação dos resultados, serão realizadas ações educativas na mesma UBS sobre o câncer bucal, autoexame e medidas de prevenção, que contarão com palestras, orientações, entrega de panfleto, postagem de cartazes e banners auto-explicativos.

HIPÓTESE:

A hipótese baseia-se no baixo grau de conhecimento da população atendida na Unidade Básica de Saúde de Santa Isabel do município de Tucuruí-PA, a acerca do câncer bucal, auto-exame e prevenção.

OBJETIVO PRIMÁRIO:

Avaliar o grau de conhecimento da população atendida na Unidade Básica de Saúde de Santa Isabel do município de Tucuruí-PA, em relação ao câncer bucal, autoexame e prevenção.

OBJETIVO SECUNDÁRIO:

Realizar ações educativas na UBS de Santa Isabel do município de Tucuruí-PA, em relação ao câncer bucal, autoexame e prevenção.

METODOLOGIA PROPOSTA:

O estudo consiste em aplicação de um questionário para avaliar a percepção do grau de conhecimento sobre câncer bucal da comunidade atendida na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Santa Isabel, no município de Tucuruí, estado do Pará. O Instrumento avaliativo conta com 11 perguntas, acerca do conhecimento da população sobre 3 aspectos: o que é câncer bucal, o que é o auto-exame e a importância de procurar atendimento em lesões iniciais. A aplicação do questionário será do tipo entrevista, onde os alunos do quarto semestre do curso de graduação em odontologia da Faculdade Gamaliel, irão perguntar ao entrevistado e assinalar a resposta correspondente. As respostas seguirão a escala de Likert de 7 pontos, para obtenção de resultados de maior precisão: Desconheço totalmente, Desconheço, Desconheço parcialmente, Conheço parcialmente, Conheço, Conheço totalmente e Não sei responder. Após a coleta e tabulação dos resultados, serão realizadas ações educativas na mesma UBS sobre o câncer bucal, autoexame e

medidas de prevenção, que contarão com palestras, orientações, entrega de panfleto, postagem de cartazes e banners auto-explicativos.

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO:

Pacientes maiores de 18 anos e usuários da Unidade Básica de Saúde de Santa Isabel, Tucuruí-Pará.

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO:

Pacientes menores de 18 anos e não usuários da Unidade Básica de Saúde de Santa Isabel, Tucuruí-Pará.

RISCOS:

Apesar de não constar o nome do entrevistado no questionário e por todas as condutas que serão adotadas para não expor o entrevistado, entendemos que pode haver um risco baixo de que a identidade do entrevistado seja revelada em algum momento do estudo.

BENEFÍCIOS:

Ao entendermos as métricas do grau de conhecimento da comunidade em relação ao câncer bucal, autoexame e prevenção, poderemos propor estratégias de ações educativas mais eficientes e com foco no que a comunidade mais sentir necessidade.

METODOLOGIA DE ANÁLISE DE DADOS:

Os dados serão coletados através do questionário e posteriormente tabulados em Excel. As análises qualitativas serão feitas através do software Jamovi versão 2.3.28. Onde os dados serão divididos em escala de três grupos, com o intuito de qualificar o nível de conhecimento, em: baixo (0,1 e 2), médio (3 e 4) e alto (5 e 6).

DESFECHO PRIMÁRIO:

Solucionar um problema de falta de conhecimento em relação ao tema central do estudo, promovendo palestras, ações educativas e interativas para contribuir com menores índices de câncer bucal no norte do País.

RESULTADOS:

A análise dos resultados obtidos na pesquisa sobre o conhecimento da população da Unidade Básica de Saúde de Santa Isabel, Tucuruí, revelou padrões significativos. Em relação ao aspecto sobre se o entrevistado “Conhece sobre o câncer bucal?” (p1, p2 e p3) foi constatado na análise descritiva que o conhecimento foi baixo (Tabela 1). Além disso, a aplicação do teste de Kruskal-Wallis trouxe à luz uma diferença estatisticamente significativa entre homens e mulheres em relação ao conhecimento sobre o câncer bucal (Tabela 2). Com p de 0,06, o teste indicou que as mulheres apresentaram um conhecimento mais substancial sobre o que é o câncer bucal. Essa disparidade entre os gêneros, que pode ser observada no gráfico 1, sugere a necessidade de estratégias diferenciadas de conscientização, adaptadas às características específicas de cada grupo, com foco especial na educação dos homens sobre o câncer bucal.

Tabela 1 - Sobre o aspecto “O que é câncer bucal” (P1,P2 e P3)

P1 – Você já ouviu falar sobre o câncer bucal?

Levels	Counts	% of Total
Alto	21	31.8%
Baixo	19	28.8%
Médio	26	39.4%

P2 – Você sabe o que é o câncer bucal?

Levels	Counts	% of Total
Alto	13	19.7%
Baixo	37	56.1%
Médio	16	24.2%

P3 – Você sabe os fatores de risco que levam ao desenvolvimento do câncer bucal?

Levels	Counts	% of Total
Alto	10	15.2%
Baixo	44	66.7%
Médio	12	18.2%

Análise descritiva da P1, P2 e P3

Tabela 2 – Teste de Kruskal-Wallis (P1)

	W	p
Feminino	-3.86	0.006
Masculino		

Adotando-se $p < 0,05$

Gráfico 1- Diferença estatística entre a variável sexo na P1

Em relação ao aspecto sobre “O que é o auto-exame?” (p4, p5 e p6) observou-se que os resultados revelaram uma tendência alarmante, onde a maioria da população da UBS Santa Isabel demonstrou desconhecimento significativo sobre a importância do autoexame em relação ao câncer bucal (Tabela 3). Esta lacuna crítica no conhecimento destaca a necessidade urgente de implementação de ações educativas específicas, que visam aumentar a conscientização sobre práticas preventivas e diagnóstico precoce.

Tabela 3 - Sobre o aspecto “O que é o autoexame?” (P4, P5 e P6)

P4 – Você já ouviu falar sobre o câncer bucal?

Levels	Counts	% of Total
Alto	4	6.2%
Baixo	56	86.2%
Médio	5	7.7%

P5 – Você sabe realizar o autoexame bucal?

Levels	Counts	% of Total
Alto	2	3.1%
Baixo	57	87.7%
Médio	6	9.2%

P6 – Algum dentista já lhe explicou sobre o autoexame bucal?

Levels	Counts	% of Total
Alto	4	6.1%
Baixo	58	87.9%
Médio	4	6.1%

Análise descritiva da P4, P5 e P6.

Em relação ao último aspecto do questionário sobre “Qual a importância de procurar atendimento em lesões iniciais?” (p7, p8, p9, p10 e p11) foi possível observar um conhecimento significativo sobre a importância da conscientização (Tabela 4), por outro lado, uma baixa sobre o conhecimento das lesões iniciais em relação ao câncer bucal.

Tabela 4- Sobre o aspecto "Qual a importância de procurar atendimento em lesões iniciais?" (p7 a p11)

P7- Você sabe o momento em que deve procurar um dentista ao observar alguma lesão na região bucal?

Levels	Counts	% of Total
Alto	31	47.0%
Baixo	27	40.9%
Médio	8	12.1%

P8 - Você considera que a descoberta de lesões iniciais é importante para um tratamento de maior sucesso?

Levels	Counts	% of Total
Alto	62	93.9%
Baixo	1	1.5%
Médio	2	3.0%

P9 - Você considera que a descoberta de lesões tardias pode levar a um tratamento de maior insucesso?

Levels	Counts	% of Total
Alto	60	90.9%
Baixo	5	7.6%
Médio	1	1.5%

P10- Durante o tempo em que você utiliza o serviço público de atendimento, já presenciou alguma ação para alertar a comunidade sobre o câncer bucal?

Levels	Counts	% of Total
Alto	14	21.2%
Baixo	50	75.8%
Médio	2	3.0%

P11- Você considera importante ações de prevenção para orientação da população sobre câncer de boca?

Levels	Counts	% of Total
Alto	63	95.5%
Baixo	3	4.5%

Análise descritiva P7 a P11.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

De acordo com os resultados apresentados através do questionário, é nítida a falta de conhecimento da população sobre os vários aspectos do câncer bucal. Desta forma, o projeto de intervenção realizado na Unidade Básica de Saúde de Santa Isabel, buscou solucionar esse problema, levando informações de forma interativa, com banners, folhetos, distribuição de protetor solar labial e oferecendo um dia elucidativo sobre o tema, contando também com um café da manhã para os pacientes da UBS, como forma de atrair a atenção sobre a doença que tem os maiores índices acometimento no norte do país.

Ressaltamos que novas medidas devem ser tomadas para melhorar os cuidados em relação à saúde bucal, principalmente para os homens, pois, como foi constatado, é o grupo que mais apresenta desinformação sobre o tema.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- Amaral RC do, Andrade RAR, Couto GR, Herrera-Serna BY, Rezende-Silva E, Cardoso MCAC. Tendências de Mortalidade por Câncer Bucal no Brasil por Regiões e Principais Fatores de Risco. Rev. Bras. Cancerol;68(2):e-081877. Disponível em: <https://rbc.inca.gov.br/index.php/revista/article/view/1877>
 - SANTOS, J. I. DE O. DOS et al. Perspectivas do panorama epidemiológico do câncer de boca no Brasil. Revista de Medicina, v. 99, n. 6, p. 556–562, 2020.
 - SICSU, S. M. F. et al. Grau de conhecimento sobre lesões potencialmente malignas e câncer de boca e autopercepção da qualidade de vida em idosos. Research, Society and Development, v. 10, n. 9, p. e51110918299, 2021.
 - Vieira KM, Dalmoro M. Dilemas na Construção de Escalas Tipo Likert: o Número de Itens e a Disposição Influenciam nos Resultados? Encontro da ANPAD, 32. Rio de Janeiro; 2008.
-

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.
Periodicidade mensal e de acesso

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352
ou 98275-4439

Conselho Editorial

Editores Fundadores:
Dr. Oston de Lacerda Mendes.

livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil